

III Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Pós-Graduação; VI Encontro da Pós-Graduação Stricto Sensu e o III Encontro da Pós-Graduação Lato Sensu

Impacto da aquisição linguística para crianças surdas: uma revisão de literatura

Cibelle Adna de Oliveira Mesquita¹; Matheus Bittencourt Cardozo²; Leandro Maia Leão³; Alessandra Bonorandi Dounis⁴

¹ Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas; ² Universidade Federal de Alagoas;

³ Centro Universitário CESMAC; ⁴ Universidade Estadual de Ciências de Alagoas.

E-mail: alessandra.dounis@uncisal.edu.br

INTRODUÇÃO

O acesso precoce à linguagem oral, sinalizada ou bimodal, constitui a base para resultados exitosos no desenvolvimento cognitivo e da linguagem fluente. De modo geral, as crianças tem contato com a linguagem nos primeiros anos de vida, em seu próprio núcleo familiar, no entanto, para as crianças surdas, não ocorre o mesmo, visto que cerca de 90% delas são filhas de pais ouvintes (Silva; Pereira; Zanolli, 2007). Ao considerar que é na Primeira Infância, período que compreende os 72 (setenta e dois) primeiros meses de vida que as crianças absorvem a maior quantidade de informações (Brasil, 2016), quanto mais cedo estas tiverem acesso a aquisição linguística, melhor será a sua compreensão semântica, e preservadas as estruturas cerebrais da linguagem, impactando diretamente a sua qualidade de vida, inclusive na fase adulta.

OBJETIVOS

Analisar a partir da revisão da literatura quais os impactos da aquisição da língua de sinais enquanto meio de desenvolvimento infantil na primeira infância refletido nas respostas semânticas e cognitivas.

MATERIAL E MÉTODO

Fluxograma de seleção dos estudos:

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDOS NO BANCO DE DADOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a coleta, 29 resultados foram obtidos, realizada leitura dos campos supracitados, foram excluídas 13 publicações e mantidas 16 produções para análise. Os dados apontam por meio das análises realizadas por: testes de verificação da compreensão semântica e gramatical e uso de exames de imagem de ressonância magnética realizados com grupos de crianças e adultos surdos, a avaliação comparativa das respostas ao reconhecimento semântico variável a depender da faixa etária de sua aquisição linguística, bem como de alteração na estrutura cerebral e agravos à saúde (Cheng, 2023; Murray, 2019), refletindo na equivalência dos grupos entre os sinalizantes precoces e os ouvintes com aquisição linguística precoce (0 a 3 anos), tardia (4 a 7 anos) ou com privação de linguagem (Henner, 2016).

CONCLUSÕES

Desse modo, os estudos analisados elucidam que há melhor resposta aos estímulos semânticos e áreas cerebrais relacionadas à linguagem quando a aquisição linguística ocorre nos primeiros anos de vida. O efeito contrário se demonstrou quando essa aquisição ocorreu tardiamente, resultando em efeitos danosos na cognição e desenvolvimento emocional dos indivíduos participantes, os deixando vulneráveis à deficiências adicionais. Assim, evidenciou-se que as crianças surdas podem se desenvolver de forma equânime com os seus pares ouvintes, sendo, portanto, o processo de triagem e intervenção precoce primordiais para dar suporte às crianças surdas e suas famílias.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº13.257 de 08 de março de 2016**. Marco Legal da Primeira Infância. Brasília, mar. 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2016/lei/l13257.htm. Acesso em: 14 out. 2024.

Cheng Q, Roth A, Halgren E, Klein D, Chen JK, Mayberry RI. **Restricted language access during childhood affects adult brain structure in selective language regions**. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Feb 14. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36745780/>. Acesso em: 22 out. 2024.

Henner J, Caldwell-Harris CL, Novogrodsky R, Hoffmeister R. **American Sign Language Syntax and Analogical Reasoning Skills Are Influenced by Early Acquisition and Age of Entry to Signing Schools for the Deaf**. Front Psychol. 2016 Dec 26. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28082932/>. Acesso em 22 out. 2024.

Murray JJ, Hall WC, Snoddon K. **Education and health of children with hearing loss: the necessity of signed languages**. Bull World Health Organ. 2019 Oct 1. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31656336/>. Acesso em: 22 out. 2024.

SILVA, A. B. P.; PEREIRA, M. C. C.; ZANOLLI, M. L. Mães ouvintes com filhos surdos: concepções de surdez e escolha da modalidade de linguagem. In: **Psicologia: Teoria e Pesquisa**. Jul-Set 2007, Vol. 23 n. 3, pp. 279-286.